

CHUMOLI KISLOTASIDA COOH GURUHNING MOLEKULALARARO O‘ZARO TA’SIRDAGI ROLI VA ULARNING KOMBINATSION SOCHILISH SPEKTRLARINI O‘RGANISH

¹Abdulla Dursoatov, ²Ilhom Turdaliyev

¹DTPI Umumiy fizika va qurilish muhandisligi kafedresi o‘qituvchisi, ²DTPI Umumiy fizika va qurilish muhandisligi kafedresi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115117>

Annotatsiya. Ushbu ishda ba’zi chumoli kislotasida vodorod bog‘lanishli molekulyar agregatlarning shakllanish mexanizmlari va molekulararo o‘zaro ta’sirlar umumiy qonuniyatlarining KS spektrida nomoyon bo‘lishi noemperik hisoblashlar yordamida tadqiq qilingan.

Kalit so‘zlar: chumoli kislotasi, kombinatsion sochilish, noemperik hisoblashlar, zaryad taqsimoti, tebranishlar.

Kirish. Bugungi kunda suyuqliklardagi molekulararo ta’sirlarning spektral namoyon bo‘lishini o‘rganish zamonaviy spektroskopiyaning dolzarb muammolaridan biridir. Chunki, moddaning fizik va kimyoviy xususiyatlari uning tarkibidagi molekulararo ta’sirlar tabiatiga bog‘liqdir. Bunday fundamental va amaliy muammolarni hal qilish orqali, suyuqliklarning tibbiyotda, oziq-ovqat sanoatida, farmatsevtika va turli ishlab chiqarish sohalaridagi qo‘llanilish samaradorligini oshirish mumkin. Bunday tadqiqotlar fundamental xarakterga ega, optika va molekulyar fizikaning muammoli masalalarini yechishga qaratilgan, ya’ni – moddaning suyuq holatida molekular agregatsiyasi masalasini yechish, moddaning makroskopik xossalarini aniqlashda agregatsiyalar o‘rnini aniqlash, molekulararo vodorod bog‘lanish muammolarini o‘rganish uchun molekulyar spektroskopiya usullarini rivojlantirish. Molekulyar agregatsiyalar va molekulararo vodorod bog‘lanishning tirik organizmlar hayoti va faoliyatidagi o‘rnini hisobga olganda, bunday tadqiqotlar tirik organizmlar faoliyati jarayonida molekulyar agregatsiyalar molekulararo vodorod bog‘lanish rolini chuqurroq tushunishiga olib keladi.

1-jadval

№	Moddaning nomi	Himiyaviy formulasi	M	N	T _{kip} ⁰ C	ε	μ (D)
1	Chumoli kislota		46,03	1,37	100,7	57,0	1,41

Noemperik hisoblashlar Gaussian 09 W dasturida DFT usulida B3LYP/6-311++G(d,p) funksiyalar to‘plami negizida olib borildi

O‘tkazilgan tajriba natijalarini to‘laroq tushuntirish maqsadida kvanto-kimyoviy hisoblashlar o‘tkazildi

Chumoli kislotasining ikkita molekulasini molekulararo vodorod bog‘lanish orqali turli strukturali dimer komplekslarini hosil qiladi. Bu dimerlar orasida ikkita O-H...O vodorod bog‘ orqali yopiq strukturali dimer eng barqaror dimer hisoblanadi (1-b rasm). Bunday dimer hosil bo‘lishdagi bog‘lanish energiyasi 15,6 kkal/molga teng bo‘lib, bu natija tajribada topilgan natijaga

juda yaqindir (~14-15 kkal/mol). Har bir bog‘ga to‘g‘ri keluvchi o‘rtacha bog‘lanish energiyasi esa 7,53 kkal/mol ni tashkil qiladi. Shuningdek, vodorod bog‘lanish uzunliklari $r_{O-H...O}=1,70 \text{ \AA}$ ga tengligi aniqlandi. Vodorod bog‘lanishda ishtirok etuvchi karboksil guruhining C=O va O-H funksional guruhlarining kimyoviy bog‘ uzunliklari mos ravishda monomer holatiga nisbatan 0,019 va 0,017 \AA ga ortdi (2-jadval).

1-rasm. Chumoli kislotasining monomer (a), dimer (b) va trimer (c) agregatlarining B3LYP/6-311++G(d,p) funksiyalar to‘plami asosida hisoblangan optimal geometrik strukturalari.

2-jadval. Chumoli kislotasi monomer, dimer va

3-jadval. Chumoli kislotasi komplekslarining elektron zichliklar taqsimoti

Bog‘ uzunliklari			
Atomlar	Monomer	Dimer	Trimer
H(5)- O(4)	0.9710	0.9978 0.9980	0.9881 0.9881 0.9881
O(4)- C(1)	1.3457	1.3135 1.3135	1.3144 1.3145 1.3145
O(3)- C(1)	1.1991	1.2186 1.2186	1.2131 1.2131 1.2131
H(2)- C(1)	1.0978	1.0962 1.0962	1.0973 1.0973 1.0973
Bog‘lar orasidagi burchaklar			
C(1)- O(4)- H(5)	107.9420	110.4992 110.4883	112.4236 112.4255 112.4194
H(2)- C(1)- O(3)	125.2409	122.1360 122.1361	122.5192 122.5246 122.5260
H(2)- C(1)- O(4)	109.6020	111.6577 111.6575	110.8172 110.8127 110.8123

O(3)-		126.2064	126.6636
C(1)-	125.1571	126.2064	126.6627
O(4)		126.2064	126.6616

Chumoli ksilotasining uchta molekulasini bogʻlanish orqali turli strukturali trimer komplekslari hosil qilar ekan. Bu komplekslar orasida yopiq strukturali trimer (2-c rasm) eng barqaror boʻlib, ushbu trimer hosil boʻlishida bogʻlanish energiyasi $E=23,8$ kkal/molga teng boʻlib, vodorod bogʻlanish energiyasi $7,47$ kkal/molni tashkil qiladi. Trimer hosil boʻlishda ham xuddi dimer hosil boʻlishdagidek, molekulararo vodorod bogʻlanish karboksil guruhining O-H va C=O funksional guruhlari orasida vujudga keladi. Natijada bu guruhlardagi bogʻ uzunliklar mos ravishda $0,017$ va $0,014$ Å ga ortadi (2-jadval).

Atomlar	Monomer	Dimer	Trimer
1 C	0.073102	0.140842 0.140803	0.092172 0.092785 0.092522
2 H	0.135882	0.156243 0.156190	0.161151 0.160724 0.160887
3 O	-0.302443	- 0.399123 - 0.399163	- 0.430905 - 0.430859 - 0.430718
4 O	-0.176793	- 0.264357 - 0.264474	- 0.309054 - 0.309393 - 0.308758
5 H	0.270252	0.366580 0.366580	0.486086 0.487437 0.485923

C=O

C-H va O-H

2-rasm. Chumoli kislotasining C=O, C-H va O-H tebranishlariga tegishli hisoblangan Raman spektrlari.

2-rasmda chumoli kislotasi komplekslarining C=O tebranishiga tegishli hisoblangan Raman spektrlari keltirilgan. Bu spektrlardan ko‘rish mumkinki, Dimer hosil bo‘lishda monomerning C=O tebranishiga tegishli 1815 cm^{-1} chastotadagi spektral chiziq 1772 cm^{-1} gacha, ya’ni 43 cm^{-1} ga past chastota tomon siljiydi. Trimer hosil bo‘lishda bu qiymat 31 va 81 cm^{-1} ni tashkil etadi. Chumoli kislotasi molekulasining C-H va O-H tebranishlariga tegishli spektral chiziqlar 3051 va 3727 cm^{-1} chastotada joylashgan bo‘lib, dimer va trimer hosil bo‘lishda, O–H tebranish

chastotasi $\Delta\nu=468 \text{ cm}^{-1}$ va $\Delta\nu=276 \text{ cm}^{-1}$ ga past chastota tomon siljiganini ko‘rishimiz mumkin.

4-rasm. Chumoli kislotasi va suv molekulari bilan hosil qilgan molekulyar komplekslarining optimal geometrik strukturalari va zaryadlar taqsimotlari.

4-jadval

Nomlanishi	Bog' uzunligi (Å)	Chastota C=O, cm^{-1} (Ramanaktivlik $\text{Å}^4/\text{AMU}$)	Qutbsizlanish koeffisienti(ρ) C=O	Chastota O-H, cm^{-1} (Ramanaktivlik $\text{Å}^4/\text{AMU}$)	Qutbsizlanish koeffisienti(ρ) O-H	Dipol momenti (Debay)	MAO*T energiyasi kkal/mol
HCOOH+ H₂O	$r(\text{H}_1 \dots \text{O}_2) = 0.991$ $r(\text{O}_7 \dots \text{H}_8) = 0.96$ $r(\text{H}_1 \dots \text{O}_7) = 1.783$ $r(\text{C}_3 \dots \text{O}_5) = 1.21$	1772.2 (11.29)	0.098	3379.9 (124.9) 3690.7 (69.4)	0.21 0.12	1.48	10.34
HCOOH+ (H₂O)₂	$r(\text{O}_5 \dots \text{H}_6) = 1.84$ $r(\text{H}_6 \dots \text{O}_7) = 0.97$ $r(\text{H}_8 \dots \text{O}_7) = 0.96$ $r(\text{C}_3 \dots \text{O}_5) = 1.21$ $r(\text{C}_3 \dots \text{H}_4) = 1.09$ $r(\text{C}_3 \dots \text{O}_2) = 1.31$ $r(\text{H}_1 \dots \text{O}_2) = 0.991$ $r(\text{H}_1 \dots \text{O}_{10}) = 1.66$	1757.9 (13.8)	0.08	3128.5 (118) 3480 (104) 3590 (85.1) 3890 (71) 3896	0.271 (ch)	2.32	22.27

				(73)			
--	--	--	--	------	--	--	--

Chumoli kislota va suv molekulasida monomerga nisbatan C=O tebranish dastlab $50,3 \text{ sm}^{-1}$, O=H tebranish 590 sm^{-1} , C–H tebranish $4,5 \text{ sm}^{-1}$ past chastota tomonga siljishini kuzatishimiz mumkin. Kompleks hosil bo‘lish energiyasi $10,34 \text{ kkal/mol}$ ga, vodorod bog‘lanish energiyasining o‘rtacha qiymati $5,17 \text{ kkal/mol}$ ga teng ekan.

Chumoli kislota va ikkita suv molekulasida monomerga nisbatan C=O tebranish dastlab $34,8 \text{ sm}^{-1}$, O–H tebranish $347,5 \text{ sm}^{-1}$ past chastota tomonga, C–H tebranish $4,8 \text{ sm}^{-1}$ yuqori chastota tomonga siljishini kuzatishimiz mumkin. Kompleks hosil bo‘lish energiyasi $22,27 \text{ kkal/mol}$ ga, vodorod bog‘lanish energiyasining o‘rtacha qiymati $7,42 \text{ kkal/mol}$ ga teng ekan.

Xulosa: Chumoli kislotasi molekulasidagi C-H guruhi vodorod atomi ham, molekulararo vodorod bog‘lanish hosil qilishda faol qatnashishi aniqlandi. Suyuq chumoli kislotasida yopiq dimerlar, zanjirli agregatlar va erkin C=O bog‘lanishga ega bo‘lgan agregatsiyalardan tashqari uch molekulari agregatlar ham bo‘lishi mumkinligi ko‘rsatildi. Bu agregatlarda vodorod bog‘lanishlar C-H va O-H guruhlarida vodorod atomlari tomonidan amalga oshirilishi aniqlandi. Chumoli kislotasida yopiq dimerlar hosil bo‘lishi bilan dipol momenti kuchli kamayganligi, zaryadlar taqsimoti sezilarli o‘zgarishligi va bog‘lanish uzunliklarining o‘zgarishi kuzatildi. C-H guruhning vodorod atomi qatnashadigan agregatlar hosil bo‘lishi kombinatsion sochilish spektrlarida C=O bog‘lanish hamda C-H bog‘lanish tebranish spektrlarida namoyon bo‘ladi.

REFERENCES

1. Baxshiev M.G. Spektroskopiya mejmolekularnyx vzaimodeystviy.– Leningrad: Nauka. 1972, s.4-22.
2. Murodov G‘. Xushvaqtov H. “Spektroskopiya asoslari” Toshkent 2015. 33-37 b.
3. Sverdlov L.M., Kovner M.A., Kraynev Ye.P. Kolebatelnye spektry mnogoatomnyx molekul. M.: 1970. 515 s.
4. Tuxvatullin F.X., Ataxodjaev A.Q., Jumabaev A., Tashkenbaev U.N., Murodov G. Journ. Prikl. spektr. T. 56, № 6, (1991), S. 10.
5. Singh R.K., Srivastava S.K., Ojha A.K., Arvind U., Asthana B.P., J. Raman Spectrosc. (Kiefer special issue) (2006), 37, 76.
6. Beć, K. B., Futami, Y., Wójcik, M. J., Nakajima, T., & Ozaki, Y. (2016). *Spectroscopic and Computational Study of Acetic Acid and Its Cyclic Dimer in the Near-Infrared Region. The Journal of Physical Chemistry A*, 120(31), 6170–6183. doi:10.1021/acs.jpca.6b04470
7. Haupa, K., Bil, A., Barnes, A., & Mielke, Z. (2014). Isomers of the Acetic Acid–Water Complex Trapped in an Argon Matrix. *The Journal of Physical Chemistry A*, 119(11), 2522–2531. doi:10.1021/jp508802f.